

A MATEMÁTICA E SUA IMPORTÂNCIA NA ATUALIDADE

Ciências Exatas e da Terra / 22/11/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10348736

Karlla Alves Mendes Moraes

RESUMO

Essa pesquisa relata a importância do conhecimento matemática usado em nosso cotidiano, expressando a origem e como era utilizado no passado. Fortaleceu e tornou muito popular, alcançando um nível de destaque na pesquisa e no crescimento da civilização, tornando suas atividades básicas. Mencionando que a matemática é de grande importância, ainda que no dia-a-dia seu conteúdo é visto como algo muito difícil para os alunos, pois esse conteúdo necessita de uma atenção mais especial e um raciocínio grande. Expondo meios de que este trabalho possa auxiliar de uma forma que o professor ensine com mais clareza e que obtenham mais reciprocidade entre o professor e os alunos.

Palavras-chave: Atenção. Nível de destaque. Clareza

ABSTRACT

This research reports the importance of mathematical knowledge used in our daily lives, expressing its origin and how it was used in the past. It strengthened and made it very popular, reaching a level of prominence in research and in the growth of civilization, making its activities basic. Mentioning that mathematics is of great importance, although in day-to-day its content is seen as something very difficult for students, as this content needs more special attention and great reasoning. A way that teacher teaches more clearly and that they get more reciprocity between the teacher and the students.

Keyword: Attention, Level of prominence, Clarity

1. INTRODUÇÃO

Quando se exerce um exercício na atualidade improvavelmente as situações tem relação com a matemática, apesar da tarefa que está sendo aplicada. Desconsidere as aulas ministradas pelos professores, das formulas que foram repassadas no quadro, bem como toda sua história contada desde os carneirinhos e as ovelhas. A matemática está presente em todos os momentos da vida e todos os exercícios propostos em nosso cotidiano, seja na compra de uma balinha ou um grande investimento, desde o acordar com o despertador onde a matemática se manifesta nas horas usando o princípio da contagem do tempo, e quando fazemos uma refeição utilizando o conceito da proporção e assim por diante.

Contudo, a matemática é menosprezada pela comunidade escolar, necessita que os estudantes tenham um grau de memorização e uma grande linha de raciocínio, com isso faz com que tenham uma certa distância de se identificarem com essa disciplina.

O novo modelo da matemática apresenta um contexto solto a forma mecânica com que era ministrada aos estudantes a um tempo atrás, pois era menos chamativa, afastava da prática por não ter vontade de aprender a tal matéria. Com o passar do tempo, a nova matemática

mostrou – se com um cenário mais sofisticado a está ciência, em sua forma de ser apresentada e ministrada, fez com que seus assuntos fossem exercitados que comprometem com as situações do cotidiano, através de seu contexto.

2. DIFICULDADES QUE A MATEMATICA ENFRENTA

Embora seja uma disciplina obrigatória são grandes problemas vividos em relação ao professor – aluno e aulas de matemática, os mesmos apresentam – se muita falta de atenção, comportamentos desajustados, falta de afetividade, falta de compromisso com o processo de aprendizagem, muitas vezes esses problemas não são somente a culpa dos alunos, muitas vezes decorrer com a postura do professor, dificultando a lógica do raciocínio e acumulando a falta de interesse por parte dos alunos.

Esses fatos são relacionados a sua história, onde a matemática sempre foi rotulada por seus alunos como pior disciplina da escola, até mesmo os professores comentam e alimentam esse rotulo de dificuldades em uma sala de aula, fazendo com a matemática seja reprovada e consequentemente excluída do meio social da escola.

3. COMO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS RELACIONADOS A MATEMÁTICA

A matemática tem um valor formativo que ajuda no pensamento e raciocínio dedutivo, por desempenhar um papel significativo na formação dos cidadãos, por ser uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para várias atividades usada na vida humana, é necessário que o aluno perceba o quanto a matemática como sistema de códigos e regras tornam a linguagem de comunicação e ideias mais fáceis para interpretá-las.

Diante de tantos problemas e dificuldades que configuram o ensino-aprendizagem da matemática, é necessário que todos os educadores

despertem o interesse para uma prática conjunta a partir de fatores que estimulem os alunos, a valorizarem o repertório dos conteúdos que são ensinados nas escolas, com a falta de precisão técnica e metodológica tem feito com que os problemas de aprendizagem sejam confundidos com as dificuldades normais do processo de aprendizagem.

Para que melhore o desempenho de seus alunos cabem os educadores estimular com a aplicação de novas tecnologias, no processo avaliativo promovendo a interação entre os alunos com o mais moderno ensino na matemática.

Tem sempre está um passo a frente das aulas, buscando mais interação, aumentando o desejo pela matéria, ampliando o conhecimento de seus alunos e colocando os alunos em uma zona de conforto para que eles sintam que a matemática faz parte do seu dia a dia quanto as outras disciplinas estudadas.

4. MÉTODO

Foi pesquisado para o presente trabalho na Escola Municipal Sebastião José de Faria, como os alunos reagiram a matéria de matemática, com aplicação da tarefa sobre unidades de dezenas, todos os vinte alunos fizeram uma tarefa imprimida com 5 questões, onde avaliei o desenvolvimento do aluno apresentado na sala de aula, a turma é do 4º ano do turno matutino, após um ano sem terem aulas presenciais.

5. RESULTADO E DISCUSSÃO

Segundo a professora regente de dois a três alunos tem dificuldades de escrever e ler, eu observei e esses alunos precisam de uma atenção mais redobrada, por terem uma grande dificuldade; porém os exercícios apresentados foram discutidos em sala e todos concluíram bem a matéria, os alunos estão muitos focados e empenhados a aprender, a professora por meio de brincadeiras chama muita atenção de todos eles e isso fez com que o conteúdo abordado fosse entregue e eles e absorvido

sem muitas dificuldades, depois do conteúdo respondido pelos alunos ela fez a correção no quadro.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No fechamento desse artigo foi pesquisado os principais enfoques contextualizados no transcorrer destes estudos feitos em sala de aula, foi necessário estabelecer uma ligação referencial para compreender as dificuldades dos alunos com a pandemia em nosso cotidiano, e por terem ficado um ano sem aulas presenciais.

Com relação a pesquisa desenvolvida sobre a questão do ensino – aprendizado, posso concluir mesmo com as dificuldades apresentadas tanto pelos alunos quanto para os professores, eles estão todos focados para melhorar o desenvolvimento de seus alunos e os professores estão muito focados em passarem o seu melhor. E é muito importante ressaltar que nessa escola os professores receberam todo apoio da direção e dos coordenadores da escola para minimizar os problemas enfrentados. Não é viável somente o professor fazer sua parte, mas a cada um deve contribuir para que a transformação seja feita.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AQUINO, J.G **A confrontos na sala de aula, uma leitura institucional da relação professor aluno**. São Paulo: Summus, 1996.

FAINGUELERNT, Estela Kaufman. **Educação Matemática: representação e construção em geometria**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

VASCONCELOS, C. S. avaliação: **concepção dialética libertadora do processo avaliação escolar**. São Paulo, Libertad, 1995.

BRASIL. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília: MEC, 2002.

Baldino, R. R. **A Ética de uma definição Circular de Número Real**. São Paulo: Bollema, n. 10, 1997.

BOYER, C. B. **História da Matemática**. Trad. Elza F. Gomide. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

CARAÇA, B. J. **Conceitos Fundamentais da Matemática**. Lisboa: Gradiva – 2º edição, 1998.

CANÁRIO, Rui. **Escola: o lugar onde os professores aprendem**. In: Psicologia d Educação, 6 pp. 9 – 27, 1998.

HALLET, D. H. et al. **CÁLCULO DE UMA VARIÁVEL**. Livro Técnico e Científico: Rio de Janeiro, 2004.

LEVIATAN, T. **Introducing real numbers: when and how?**. Proceedings of ICME 10, 2004.

LEITHOLD, L. **O Cálculo com Geometria Analítica**. Editora Harbra. São Paulo, 1977.

LIMA, E. L. Curso de Análise, Rio de Janeiro: **IMPA: Instituto de Matemática Pura e Aplicada**, 1976.

MALTA, I.; PALIS, G.L.R. **Números reais e sequencias numéricas**. Departamento de Matemática, PUC – Rio, 1994.

MEDEIROS, C.F; MEDEIROS A. **O pensamento dialético de Bento de Jesus**.

MUNEM, M. A; FOULIS, D. J. **Cálculo. Vol. 1. Livro Técnico e Científico** : Rio de Janeiro, 1982.

NIVEN, I. M. **Numbers: rational and irrational**. Englewood Clifis, NJ. Mathematical Association of America, 1961.

NÓVOA, A. (Org.). **Os professores e sua formação**. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.

PALIS, G.L.R. **Comprimento da circunferência no Ensino elementar**, In: Revista do professor de matemática, 14, 19 – 27, SBM, 1989.

SMOLLE, K. S.; DINIZ, M.G. **Matemática: ensino médio**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2003^a.

PONTE, J.P. **A calculadora e o processo de ensino – aprendizagem**. Educação e Matemática. Lisboa, n. 11, 1989.

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana |

todos os estados
da Federação.

Rio de Janeiro -
RJ | Brasil